

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607864>
УДК 316.485.26

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА МЬЯНМЫ КАК СУБЪЕКТ «НОВОГО ТЕРРОРИЗМА»

Мин Хан,
исследователь
Вооружённые Силы Республики Союз Мьянма,
г. Нейпидо

Аннотация: В статье рассматривается политическая ситуация в Мьянме после военного переворота 2021 года. Автор освещает деятельность так называемого «подпольного правительства» Мьянмы, Правительства национального единства, и анализирует его действия против Государственного административного совета Мьянмы. Используя современный подход к проблематике террористической деятельности, и на основе информации из официальных документов, выступлений мьянманских политических деятелей, материалов СМИ автор показывает, что «подпольное правительство» поддерживает и поощряет осуществление терактов, и эта организация и связанные с ней объединения должны быть признаны террористическими на международном уровне.

Ключевые слова: новый терроризм, Мьянма, Правительство национального единства, Парламентский комитет Ассамблеи Союза, Народные силы обороны, Тамадо, Государственный административный совет

NATIONAL UNITY GOVERNMENT OF MYANMAR AS AN ACTOR OF «NEW TERRORISM»

Min Khant,
researcher,
Myanmar Armed Forces,
Nay Pyi Taw

Annotation: The article discusses the political situation in Myanmar after 2021 coup d'état. The author scrutinizes the activity of so-called "shadow government" of Myanmar, National Unity Government (NUG) and analyses its actions against the State Administration Council (SAC) of Myanmar. Based on the official documents, speeches of Myanmar politicians, and media sources and using a modern approach to the terrorist issue, the author shows that the "shadow government" support and encourage terrorist activity, and that this government and its related organizations ought to be designated internationally as terrorist groups.

Keywords: the new terrorism, Myanmar, National Unity Government, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, People's Defense Forces, Tatmadaw, State Administration Council

В мире происходит множество событий, которые можно рассматривать как теракты, а сами методы проведения террористических атак и стоящие за ними причины непрерывно меняются. Возникшая в 1990-е годы и получившая широкое распространение после событий 11 сентября 2001 года, особенно в западных странах, концепция «нового терроризма» [1] может быть в полной мере применена при рассмотрении текущей ситуации в Республике Союз Мьянма.

Очередное обострение политической борьбы в Мьянме началось в 2020 году в преддверии выборов в парламент страны. Правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД), имевшая большинство в обеих палатах парламента Мьянмы и фактически возглавлявшая правительство страны, на фоне замедления экономического роста, провала политики реформ, коронавирусного кризиса, усиления международного давления из-за ситуации с национальным меньшинством так называемых рохинджа в штате Ракхайн начала терять популярность, что грозило потерей голосов избирателей на предстоявших выборах. В связи с этим, используя своё доминирующее положение, НЛД и подконтрольная ей Союзная избирательная комиссия, допустили преднамеренные нарушения и фальсификации при подготовке и в ходе голосовании на выборах в ноябре 2020 года [2, с. 2]. Однако, политический оппонент НЛД, Вооружённые силы Мьянмы (известные как Тамадо) воспользовались

этой ситуацией, и в соответствии с Конституцией 2008 года (составленной под непосредственным руководством представителей Тамадо) 1 февраля 2021 года взяли управление государством в свои руки [3], низвергнув правительство НЛД, за чем последовали аресты многих лидеров этой партии, включая известного политика, лауреата Нобелевской премии мира 1990 года Аун Сан Су Чжи, результаты выборов были аннулированы, и началось расследование нарушений выборного процесса [4]. В большинстве стран мира и в заметной части мьянманского общества это событие было однозначно воспринято как военный переворот, что вызвало массовые протесты.

Стоит отметить, что отношение к Тамадо как к политической силе скорее можно назвать негативным, причём как в мире в целом, так и в заметной части мьянманского общества. Армия находилась у власти с 1958 по 1960 и с 1962 по 2010 годы, причём в 1962 и 1988 гг. происходили на народные волнения, силой подавленные армейскими частями. Волнения 1988 года (известные как Восстание 8888) привели к масштабным санкциям против Мьянмы со стороны западных стран, которые были сняты только после выборов и передачи власти в руки хотя бы формально демократического правительства в 2010 г. Нынешнее военное руководство Мьянмы помнит эти времена, и наверняка не хотело бы опять оказаться в международной изоляции, а значит скорее всего было готово к достижению договорённостей с НЛД. Однако, руководство НЛД, уверенное в широкой народной и международной поддержке, хотя и могло бы решить проблему выявленных при голосовании фальсификаций мирным путем и в соответствии с законом, пойдя на переговоры с «военной партией», как это уже было раньше [5], проигнорировало этот вариант и силой попыталось достичь своих политических целей, что и привело к эскалации конфликта. Между тем, с точки зрения мьянманской конституции действия Тамадо вполне законны, и если мирные протесты могут рассматриваться как политическое движение за демократию, то вооруженное сопротивление должно быть однозначно трактовано как проведение политики террора.

Изначально демонстрации и протесты в Мьянме проходили мирно, но позже приобрели насильственный, экстремистский характер. Как отмечают наблюдатели [6], мьянманская общественность, поначалу ожидавшая быстрой победы

демократических сил над военными, которой, однако не произошло, через некоторое время потеряла интерес к «борьбе за демократию», интенсивность протестов снизилась, и на данном этапе гражданские лица, которым нужно заботиться о пропитании семьи, уже не принимают в них участия и хотят жить в мирной обстановке. Однако, появилась другая сила, которая ведёт вооружённую борьбу против Государственного административного совета (ГАС) Мьянмы, возглавившего страну после 1 февраля 2021 года.

Уже 5 февраля 2021 года, спустя 4 дня после переворота, появился Представительный комитет Ассамблеи Союза (ПКАС), состоящий из бывших представителей НЛД в нижней палате парламента, а за ним возникли так называемые Правительство национального единства (ПНЕ) и Национальные силы обороны (НСО) [7]. Большая часть членов ПНЕ укрываются за пределами Мьянмы, откуда предоставляют финансовую помощь, оружие и боеприпасы группам НСО внутри страны, а затем манипуляциями и угрозами принуждают их к совершению террористических актов [8]. В настоящее время мирные протестные акции сошли на нет, и только экстремисты из НСО, отряды которых были сформированы под эгидой ПКАС/ПНЕ во всех регионах страны, продолжают совершать теракты. В этой связи все три организации объявлены ГАС Мьянмы террористическими [9].

Несмотря на то, что ПКАС, ПНЕ и НСО явно, открыто и с широким освещением совершают террористические акты в Мьянме, в ходе которых гибнут гражданские лица, попытки объявить их террористическими группами на мировом уровне вызывают разногласия в международном сообществе. Известно, что по политическим причинам некоторые международные организации и отдельные лица сотрудничают с ПКАС/ПНЕ/НСО. И хотя ПНЕ изначально возникла как организация в условиях политического кризиса, нацеленная на борьбу за демократические ценности, существует множество неоспоримых доказательств того, что её цели и деятельность соответствуют определениям терроризма, принятыми различными странами мира.

Определение терроризма

Часто можно слышать, что не существует официального определения терроризма, принятого всеми странами мира. Это происходит потому, что термин «терроризм» трудно определить

точно, поскольку терроризм и террористические акты взаимосвязаны с другими вопросами, имеющими отношение к политике, такими как насилие, преступность и вооруженные конфликты [10].

Оксфордский словарь определяет терроризм как «незаконное применение насилия и запугивания для достижения политических целей, особенно против гражданских лиц» [11]. Это достаточно четкое и простое определение. В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (49/60) 9 декабря 1994 года, терроризм описывается как «преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или отдельных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни были соображения политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или другого характера, которые могут приводиться в их оправдание» [12]. Таким образом под терроризмом понимаются преступные действия, направленные на то, чтобы вызвать состояние террора среди широкой общественности по причинам политического, расового, религиозного или любого другого характера.

Закон о борьбе с терроризмом Республики Союз Мьянма также четко определяет терроризм как «действия, которые наносят ущерб общественной безопасности или жизни и имуществу населения, важным государственным или частным объектам инфраструктуры, транспортным средствам, механизмам и оборудованию». Помимо этого, согласно тому же закону, «действия, которые приводят к смерти или серьезному ранению гражданских или любых других лиц, не участвующих в боевых действиях, в ситуации вооруженного конфликта, осуществляемые с целью запугивания общественности, оказания давления на правительство или любую внутреннюю и международную организацию с целью совершить незаконные действия или воздержаться от совершения законных действия» приравниваются к актам терроризма [13].

Обобщая приведённые выше формулировки, мы можем определить террористические действия как насильственные действия, заключающиеся в угрозах и убийстве безоружных ни в чем не повинных гражданских лиц с целью спровоцировать состояние террора в обществе в целом, не прибегая к попыткам достичь политических целей политическими средствами.

Террористическая деятельность ПНЕ

Дать оценку деятельности так называемого «подпольного правительства» Мьянмы или, как его именуют в западных СМИ, «правительства в изгнании» нам поможет сопоставление их реальных действий, осуществляемых под эгидой ПНЕ, с вышеприведёнными определениями и выведенным нами пониманием терроризма и террористической активности.

Мы рассмотрим несколько примеров «акций», совершенных группами НСО по договоренности и под руководством ПКАС/ПНЕ. Этот список далеко не полный, поскольку сообщения о нападениях на объекты военной, государственной и гражданской инфраструктуры, атаках на различные мероприятия появляются в прессе каждый день, а некоторые оппозиционные СМИ публикуют ежедневную сводку действий НСО [14].

По подсчётам, приведённым ГАС, в период с первого февраля 2021 года по 20 сентября 2022 года террористы ПКАС/ПНЕ/НСО совершили 3997 террористических нападений на гражданских лиц с целью их убийства, 254 нападения на административные учреждения и 11 нападений на центры лечения COVID-19; разрушили 710 школ и учебных заведений; осуществили 653 поджога, 4981 взрыв на невоенных объектах, подрыв 421 вышки связи, 14 взрывов на передающих вышках, 58 актов вандализма на фабриках и в мастерских [15, с. 28].

За тот же период действия террористов унесли жизни в общей сложности 3664 невинных гражданских лиц, среди которых: 55 буддийских монахов, 39 учителей и работников образования, 13 работников здравоохранения, 89 детей (убитых вместе с другими членами семьи после того, как тех обвинили в принадлежности к информаторам и предателям), 524 административных работника, 120 ветеранов [15, с. 28; 16, с. 22].

В качестве наглядного примера можно привести случай с убийством У Мьо Мин Хтута, сотрудника Всемирной организации здравоохранения в Мьянме, который был застрелен на дороге в городе Моламьяйн 8 июня 2022 года. Погибший не был связан ни с какой вооруженной организацией. У Мьо Мин Хтут был убит боевиками НСО из-за того, что числился в составленном ПНЕ списке лиц, подлежащих уничтожению, поскольку был родственником члена ГАС

[17]. Именно этот мотив стал оправданием для убийства человека. В действительности же, это «обвинение» не соответствовало действительности, и акт публичного расстрела невинного гражданского лица, официального сотрудника ООН, очевидно является актом терроризма.

Другим ярким примером атаки на гражданские объекты является обстрел гражданского самолёта ATR-72 «Национальных авиалиний Мьянмы» 30 сентября 2022 года. При заходе на посадку в аэропорту города Лойко самолёт был обстрелян из стрелкового оружия, и одна пуля пробилла фюзеляж и ранила пассажира на борту, который был госпитализирован после посадки. ГАС заявил, что за обстрелом стоят боевики Каренской национальной прогрессивной партии (КНПП) и НСО. Позже представитель КНПП заявил, что она непричастна к инциденту, со стороны ПНЕ и НСО комментариев не последовало [18].

Приведённые примеры являются наиболее яркими в ряду множества акций, осуществляемых НСО. Такие события как обстрел самолёта гражданских авиалиний, убийство представителя международной организации, бомбардировка с помощью БПЛА монастыря [19], минирование стадионов [20] и ЛЭП [21], организация взрыва в тюрьме [22] и многие другие акции, проводимые НСО, не только соответствуют не только положениям мьянманского Закона о борьбе с терроризмом, но и определению терроризма, принятому в международном сообществе.

Учитывая моральную и информационную поддержку, которую ПНЕ оказывает действиям НСО, позиционирует их как борьбу с узурпаторами власти, причастность ПНЕ к совершению вышеописанных терактов не вызывает никаких сомнений. Даже если эта организация не является организатором террористических атак, она поддерживает их, и в этом случае непризнание ПНЕ террористической группой создаёт двойные стандарты в деле борьбы с терроризмом. А попытки некоторых лиц, организаций и стран представить ПНЕ как демократические силы или как просто политических активистов, вызывают сомнения и не соответствуют деятельности ставленников ПНЕ на местах.

За почти 2 года, прошедшие с переворота 2021 года ГАС Мьянмы не только смог справиться с народным недовольством, но и

сумел стабилизировать обстановку в стране, используя как силовые, так и информационные методы, освещая неприглядную сторону деятельности ПКАС, ПНЕ и НСО. Так, для предотвращения терактов и противодействия распространению экстремистской идеологии правительство Мьянмы издаёт информационный бюллетень на бирманском, английском, китайском и русском языках [23], регулярно выпускает пресс-релизы в различных СМИ, проводит пресс-конференции и даёт разъяснения на международных встречах и конференциях. Кроме того, были произведены аресты заметных фигур НЛД и суды над ними [24], а четверо видных оппозиционера за свою причастность к осуществлению терактов были осуждены к высшей мере наказания (смертная казнь), которая, впервые за несколько десятилетий, была приведена в исполнение [6, 25, 26].

Помимо упомянутых мер, ГАС направляет ежемесячные отчеты в международные антитеррористические организации, включая Интерпол и АСЕАНАПОЛ, в которых содержатся убедительные доказательства совершения терактов, с целью принятия карательных мер против вышеуказанных террористических групп в соответствии с международными правовыми актами. Такая практика приносит некоторые положительные результаты в смысле укрепления борьбы с терроризмом.

Например, известный мьянманский актёр и демократический активист Мин Мо Кун эмигрировал в Австралию под предлогом борьбы за демократию [27]. Однако, когда выяснилось, что он лично угрожал людям расправой и являлся исполнителем терактов, вопросы, связанные с его визовым обеспечением, как сообщается, попали под пристальное внимание правительства этой страны. Фейсбук (принадлежит компании Meta Platforms Inc, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) также удалил синий значок подтверждения учетной записи Мин Мо Куна.

Деятельность ПНЕ как пример «нового терроризма»

Если сравнить теракты, совершенные ПНЕ, с террористической активностью в остальном мире, выяснится, что всё происходящее в Мьянме в результате действий НСО под руководством ПНЕ, нельзя назвать случайными убийствами, осуществляемыми без политических целей, или же преступлениями, совершёнными на почве ненависти на расовой и гендерной основе.

Равно как нельзя назвать происходящее внутригосударственным вооружённым конфликтом или даже негосударственным вооруженным конфликтом.

Однако, можно однозначно утверждать, что террористическая активность в Мьянме проистекает из политических и личных интересов, и включает в себя целенаправленные убийства государственных служащих нижнего уровня, гражданских лиц или некомбатантов, внесудебные расправы по заранее составленным спискам смертников [28], взрывы объектов гражданской инфраструктуры, а также убийства в общественных местах с целью запугивания всей страны и общества. Очевидно, что принятый ПНЕ курс можно назвать мьянманской вариацией «нового терроризма» [29], который угрожает миропорядку в XXI веке, поскольку он направлен на разрушение общества и вызывает как социальную нестабильность, так и психологические расстройства.

К практикам «нового терроризма» можно отнести эффективное использование ангажированные СМИ, широкое использование социальных сетей для распространения дезинформации, фейков, экстремистской идеологии и страхов среди населения [30, 31]. Всё это используется для запугивания и введения в заблуждение населения, вследствие неудачной попытки фальсификации результатов голосования в стране с демократической системой управления. За ширмой демократии и честных выборов скрывается желание отдельных политических кругов и партий любой ценой остаться у власти, их готовность прибегнуть к модели «нового терроризма» для достижения своих целей.

Сложная террористическая обстановка осложняется как экономическими проблемами: снижением товарооборота международной торговли, грядущей рецессией в развивающихся странах [32] и общей нестабильностью рынков, – так и обострением международной ситуации. Геополитическое положение Мьянмы на границе двух наиболее населённых стран мира, Китая и Индии, исторически делали Мьянму «полем битвы» между сверхдержавами, борьба за лидерство между которыми способствуют разрастанию «нового терроризма». Некоторые великие державы по-прежнему взаимодействуют с ПНЕ, по сути являющейся террористической организацией, поощряют и поддерживают её деятельность, а деятели

ПНЕ укрываются на территории этих стран, прикрываясь борьбой за демократию, хотя на самом деле эти деятели нарушают действующие мьянманские законы, и являются не политическими активистами, а манипуляторами, которые провоцируют террористические акты и бессмысленные убийства, происходящие в настоящее время.

Итогом такой борьбы между сверхдержавами явилось, например, решение ООН о продолжении взаимодействия с Чжо Мо Туном, который был постоянным представителем Республики Союз Мьянма при ООН, но был снят с этой должности ГАС [33] после произнесения речи против переворота в Генассамблее. Несмотря на это, ООН не признала нового представителя от Мьянмы и на начало 2023 года Чжо Мо Тун остаётся постоянным представителем Мьянмы в ООН, фактически являясь членом ПНЕ. В то же время в Мьянме против него выдвинуты обвинения в государственной измене [34], от которых он, по сути, скрывается за пределами страны. При этом стоит отметить, что никто иной как Чжо Мо Тун с трибуны Генассамблеи ООН призывал «использовать все необходимые средства против военных Мьянмы» [35], а также остаётся представителем ПНЕ, и.о. президента которого, Дува Лаши Ла, недвусмысленно приветствовал применение модели «нового терроризма» [36]. Решение ООН в его отношении, не только наносит ущерб её репутации, но и вызывает большое беспокойство, по поводу того, что ООН используется практиками «нового терроризма» в качестве трамплина для своей деятельности.

Мы видим, как модель «нового терроризма» успешно применяется в Мьянме для борьбы с действующим правительством. Это тревожный знак, поскольку поддержка террористических организаций всегда имеет далеко идущие последствия, которые часто перевешивают краткосрочные положительные эффекты, а часто бьёт и по тем, ко являлся спонсором и вдохновителем этих организаций. Самым ярким примером здесь является «Аль-Каида» (признана террористической в РФ) и теракты 11 сентября 2001 года. Несогласованность международных действий в отношении организаций, практикующих «новый терроризм», отсутствие единой позиции и однозначного осуждения этих организаций в СМИ, поддержка со стороны отдельных стран, и особенно со стороны международных и негосударственных организаций, определённо открывают путь ко всё более широкому распространению «нового терроризма» по всему миру.

Список литературы

- [1] Чеботарев В.В. Концепт «новый терроризм»: за и против. / В.В. Чеботарев, А.В. Ивлева // Дискуссия, журнал научных публикаций – 2015. №1(53). 14-21 с.
- [2] The Global New Light of Myanmar, 16.11.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-11-16-red.pdf>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [3] Заявление Офиса Президента Мьянмы о введении Чрезвычайного положения 01.02.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://myawady.net.mm/node/7916>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [4] Газета «The Irrawaddy», 01.09.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/100-senior-nld-leaders-arrested-and-charged-since-myanmar-juntas-coup.html>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [5] Газета «The Guardian», 06.12.2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2015/dec/06/former-myanmar-dictator-backs-aung-san-suu-kyi-with-all-of-my-efforts-report>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [6] Шёл второй год «весенней революции», 29.12.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dragonnaga.livejournal.com/89083.html>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [7] Газета «The Irrawaddy». 08.02.2021 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/amid-coup-myanmars-nld-lawmakers-form-committee-serve-legitimate-parliament.html>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [8] Информационное агентство «Mizzima», 07.04.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mizzima.com/article/nug-defense-minister-peoples-administrations-can-be-established-pdf-controlled-territories>. (дата обращения: 10.01.2023).
- [9] Решение Антитеррористического центра Республики Союз Мьянма, 08.05.2021. Опубликовано в газете «Мьявади» [Электронный ресурс]. – URL: <https://myawady.net.mm/content/အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ-အဖြစ်-သတ်မှတ်ကြည့်။> (дата обращения: 10.01.2023).

[10] Teichman, J. (1989). How to define terrorism. *Philosophy*, 64 (250).

[11] Ritchie H., Hasell J., Mathieu E., Appel C., Roser M. (2013). *Terrorism*. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ourworldindata.org/terrorism>. (дата обращения: 10.01.2023).

[12] Measures to eliminate international terrorism. Resolution 49/60 adopted by the General Assembly. – Document UN A/RES/49/60, 17 February 1995.

[13] The Counter Terrorism Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No.23, 2014), on 4.6.2014. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbm.gov.mm/sites/default/files/ct_law_eng_0.pdf. (дата обращения: 10.01.2023).

[14] Spring Revolution Daily News. URL: <https://mizzima.com/>

[15] Информационный бюллетень ГАС Мьянмы №2-28, 05.10.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://infosheet.org/node/3401>. (дата обращения: 10.01.2023).

[16] Информационный бюллетень ГАС Мьянмы №2-23, 19.09.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://infosheet.org/node/3319>. (дата обращения: 10.01.2023).

[17] Eleven Media Group Co Ltd, 09.06.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/world-health-organization-staff-shot-dead-in-mawlamyine>. (дата обращения: 10.01.2023).

[18] Myanmar Now, 30.09.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://myanmar-now.org/en/news/man-injured-in-alleged-airplane-shooting-in-karenni-state>. (дата обращения: 10.01.2023).

[19] Eleven Media Group Co Ltd, 25.12.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/a-drone-attack-injures-ten-women-including-an-eight-year-old-child-in-chaung-u-township>. (дата обращения: 10.01.2023).

[20] Eleven Media Group Co Ltd, 27.12.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/child-wounded-in-bomb-blast-at-taungoo-sports-ground-preparing-for-diamond-jubilee-independence>. (дата обращения: 10.01.2023).

[21] Eleven Media Group Co Ltd, 16.12.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/explosions-occurred-at-two-towers-of-beluchaung2-tikyit-a-tower-of-aunglan-thayat-and-mindat>. (дата обращения: 10.01.2023).

[22] Bloomberg, 19.10.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/blasts-kill-at-least-8-at-myanmar-s-insein-prison>. (дата обращения: 10.01.2023).

[23] Myanmar 2021, Information Sheet. [Электронный ресурс]. – URL: <https://infosheet.org/>. (дата обращения: 10.01.2023).

[24] Myanmar Now, 31.12.2021. URL: <https://myanmar-now.org/en/news/nld-leaders-student-activists-receive-prison-sentences-in-year-end-blitz>. (дата обращения: 10.01.2023).

[25] Reuters, 26.07.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-execute-four-democracy-activists-state-media-2022-07-25/>. (дата обращения: 10.01.2023).

[26] The Washington Post, 25.07.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/25/myanmar-execution-democracy-activist-junta/>. (дата обращения: 10.01.2023).

[27] SBS, 19.08.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sbs.com.au/language/burmese/en/article/min-maw-kun-was-a-leading-actor-in-myanmar-now-hes-fighting-military-rule-from-australia/hwhc6с700>. (дата обращения: 10.01.2023).

[28] The Brookings Institution, 01.02.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/one-year-after-myanmars-coup-old-and-new-resistance-is-undermined-by-divisions/>. (дата обращения: 10.01.2023).

[29] Neumann, P. (2009). Old and new terrorism. Malden, MA: Polity Press.

[30] Мин К. Распространение фейковых новостей и дезинформации и риски психологической войны // Интернаука: электрон. научн. журн. – 2022. № 25(248). [Электронный ресурс]. – URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/248> (дата обращения: 10.01.2023).

[31] Dawson M., Kisku D.R., Gupta P., Sing J.K., Li W. (2016). Developing Next-Generation Countermeasures for Homeland Security Threat Prevention. IGI Global.

[32] World Bank Press Release, 10.01.2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/01/10/global-economic-prospects>. (дата обращения: 10.01.2023).

[33] Газета «Коммерсантъ», 28.02.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4710643>. (дата обращения: 10.01.2023).

[34] CNN, 10.08.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://edition.cnn.com/2021/08/10/asia/myanmar-un-envoy-plot-intl-hnk/index.html>. (дата обращения: 10.01.2023).

[35] Газета «Hindustan Times», 27.02.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.hindustantimes.com/world-news/use-any-means-necessary-to-stop-military-coup-kyaw-moe-tun-to-un-101614398043547.html>. (дата обращения: 10.01.2023).

[36] Газета «The Guardian», 07.09.2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/07/myanmar-opposition-announces-defensive-war-against-junta>. (дата обращения: 10.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Chebotarev V.V. The concept of "new terrorism": pros and cons. / V.V. Chebotarev, A.V. Ivleva // Discussion, journal of scientific publications – 2015. No. 1 (53). 14-21 p.

[2] The Global New Light of Myanmar, 11/16/2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-11-16-red.pdf>. (date of access: 01/10/2023).

[3] Statement of the Office of the President of Myanmar on the imposition of a state of emergency on 01.02.2021. [Electronic resource]. – URL: <https://myawady.net.mm/node/7916>. (date of access: 01/10/2023).

[4] The Irrawaddy newspaper, 09/01/2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/100-senior-nld-leaders-arrested-and-charged-since-myanmar-juntas-coup.html>. (date of access: 01/10/2023).

[5] The Guardian, 06.12.2015. [Electronic resource]. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2015/dec/06/former-myanmar-dictator-backs-aung-san-suu-kyi-with-all-of-my-efforts-report>. (date of access: 01/10/2023).

[6] It was the second year of the “spring revolution”, 12/29/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://dragon-naga.livejournal.com/89083.html> (date of access: 01/10/2023).

[7] The Irrawaddy newspaper. 02/08/2021 [Electronic resource]. – URL: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/amid-coup-myanmars-nld-lawmakers-form-committee-serve-legitimate-parliament.html>. (date of access: 01/10/2023).

[8] Mizzima News Agency, 04/07/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://mizzima.com/article/nug-defense-minister-peoples-administrations-can-be-established-pdf-controlled-territories>. (date of access: 01/10/2023).

[9] Decision of the Anti-Terrorism Center of the Republic of the Union of Myanmar, 08.05.2021. Published in the newspaper "Myawadi" [Electronic resource]. – URL: <https://myawady.net.mm/content/အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ-အဖြစ်-သတ်မှတ်ကြေညာ>. (date of access: 01/10/2023).

[10] Teichman, J. (1989). How to define terrorism. Philosophy, 64(250).

[11] Ritchie H., Hasell J., Mathieu E., Appel C., Roser M. (2013). Terrorism. [Electronic resource]. – URL: <https://ourworldindata.org/terrorism>. (date of access: 01/10/2023).

[12] Measures to eliminate international terrorism. Resolution 49/60 adopted by the General Assembly. – Document UN A/RES/49/60, 17 February 1995.

[13] The Counter Terrorism Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No.23, 2014), on 4.6.2014. [Electronic resource]. – URL: https://www.cbm.gov.mm/sites/default/files/ct_law_eng_0.pdf. (date of access: 01/10/2023).

[14] Spring Revolution Daily News. URL: <https://mizzima.com/>

[15] Newsletter of the SAS of Myanmar No. 2-28, 05.10.2022. [Electronic resource]. – URL: <https://infosheet.org/node/3401>. (date of access: 01/10/2023).

[16] Newsletter of the SAS of Myanmar No. 2-23, 19.09.2022. [Electronic resource]. – URL: <https://infosheet.org/node/3319>. (date of access: 01/10/2023).

[17] Eleven Media Group Co Ltd, 06/09/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/world-health-organization-staff-shot-dead-in-mawlamyine>. (date of access: 01/10/2023).

[18] Myanmar Now, 09/30/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://myanmar-now.org/en/news/man-injured-in-alleged-airplane-shooting-in-karenni-state>. (date of access: 01/10/2023).

[19] Eleven Media Group Co Ltd, 12/25/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/a-drone-attack-injures-ten-women-including-an-eight-year-old-child-in-chaung-u-township>. (date of access: 01/10/2023).

[20] Eleven Media Group Co Ltd, 12/27/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/child-wounded-in-bomb-blast-at-taungoo-sports-ground-preparing-for-diamond-jubilee-independence>. (date of access: 01/10/2023).

[21] Eleven Media Group Co Ltd, 12/16/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://elevenmyanmar.com/news/explosions-occurred-at-two-towers-of-beluchaung2-tikyit-a-tower-of-aunglan-thayat-and-mindat>. (date of access: 01/10/2023).

[22] Bloomberg, 10/19/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/blasts-kill-at-least-8-at-myanmar-s-insein-prison>. (date of access: 01/10/2023).

[23] Myanmar 2021, Information Sheet. [Electronic resource]. – URL: <https://infosheet.org/>. (date of access: 01/10/2023).

[24] Myanmar Now, 12/31/2021. URL: <https://myanmar-now.org/en/news/nld-leaders-student-activists-receive-prison-sentences-in-year-end-blitz>. (date of access: 01/10/2023).

[25] Reuters, 07/26/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-execute-four-democracy-activists-state-media-2022-07-25/>. (date of access: 01/10/2023).

[26] The Washington Post, 07/25/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/25/myanmar-execution-democracy-activist-junta/>. (date of access: 01/10/2023).

[27] SBS, 08/19/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sbs.com.au/language/burmese/en/article/min-maw-kun-was-a-leading-actor-in-myanmar-now-hes-fighting-military-rule-from-australia/hwhc6c700>. (date of access: 01/10/2023).

[28] The Brookings Institution, 02/01/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/one-year-after-myanmars-coup-old-and-new-resistance-is-undermined-by-divisions/>. (date of access: 01/10/2023).

[29] Neumann, P. (2009). Old and new terrorism. Malden, MA: Polity Press.

[30] Ming K. The spread of fake news and disinformation and the risks of psychological warfare // Internauka: electron. scientific magazine – 2022. No. 25(248). [Electronic resource]. – URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/248> (date of access: 01/10/2023).

[31] Dawson M., Kisku D.R., Gupta P., Sing J.K., Li W. (2016). Developing Next-Generation Countermeasures for Homeland Security Threat Prevention. IGI Global.

[32] World Bank Press Release, 01/10/2023. [Electronic resource]. – URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/01/10/global-economic-prospects>. (date of access: 01/10/2023).

[33] Kommersant newspaper, 02/28/2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4710643>. (date of access: 01/10/2023).

[34] CNN, 08/10/2021. [Electronic resource]. – URL: <https://edition.cnn.com/2021/08/10/asia/myanmar-un-envoy-plot-intl-hnk/index.html> (date of access: 01/10/2023).

[35] Hindustan Times, 02/27/2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.hindustantimes.com/world-news/use-any-means-necessary-to-stop-military-coup-kyaw-moe-tun-to-un-101614398043547.html>. (date of access: 01/10/2023).

[36] The Guardian, 07.09.2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/07/myanmar-opposition-announces-defensive-war-against-junta>. (date of access: 01/10/2023).

© Мин Кхан, 2023

Поступила в редакцию 14.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Мин Кхан Вл Правительство национального единства Мьянмы как субъект «нового терроризма» // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 87-103. URL: <https://ip-journal.ru/>